

Kamu Çalışanlarının Afet Bilinci ve Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması¹

Metin IŞIK

Doç. Dr., Bitlis Eren Üniversitesi, İİBF
beu.metin@gmail.com_
https://orcid.org/ 0000-0003-4557-0095

Makale Başvuru Tarihi : 24.08.2023

Makale Kabul Tarihi : 06.10.2023

Makale Yayın Tarihi : 27.10.2023

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.10046433

Vefa ÖZCAN

Uzman, Bitlis Eren Üniversitesi, LÜE
vefa.1313@hotmail.com
https://orcid.org/ 0000-0001-9704-1818

Özet

Anahtar Kelimeler:

Afet,
Kamu Çalışanları,
Farkındalık,
Bilinç

Kamu çalışanlarının afet bilinci ve farkındalıklarının demografik değişkenler bakımından farklılık oluşturup oluşturmadığını tespit amacıyla hazırlanan bu çalışma üç temel boyutta tasarlanmıştır. İlk olarak afet kavramı ve önemi ile Türkiye'nin afet potansiyeli üzerinde durulmuştur. Daha sonra afet bilinci ve farkındalığı kapsamında afetlere hazırlık, afetlerde davranış biçimleri ve afet eğitimi gibi çalışmanın temel kavramları incelenmiştir. Son bölümde tarama modeli olarak bilinen ve nicel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan yaklaşım üzerinden analiz yapılmıştır. Sonuç olarak afet bilinci ve farkındalıklarının cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum ve çalışma süresi gibi demografik açılardan anlamlı farklılık oluşturduğu görülmüştür. Bulgularının kamu kurum çalışanlarına yönelik afet bilinci ve farkındalığının tespit edilmesine katkı sunmasının yanı sıra, kurum yöneticilerine ve politika yapıcılara yol göstermesi beklenmektedir.

A Field Study on The Determination of Disaster Awareness and Awareness Levels of Public Employees

Abstract

Keywords:

Disaster,
Public Employee,
Awareness,
Consciousness

This study, which was prepared in order to determine whether the disaster awareness and awareness of public employees make a difference in terms of demographic variables, was designed in three basic dimensions. First of all, the concept of disaster and its importance and Turkey's disaster potential are emphasized. Then, the basic concepts of the study such as disaster preparedness, behavior patterns in disasters and disaster education were examined within the scope of disaster awareness and awareness. In the last section, an analysis was made on the approach known as the screening model and included in the quantitative research methods. As a result, it has been seen that disaster awareness and awareness make a significant difference in demographic terms such as gender, age, education, marital status and working time. It is expected that its findings will contribute to the determination of disaster awareness and awareness for public institution employees, as well as guide institution managers and policy makers.

¹ Bu çalışma, Doç. Dr. Metin Işık danışmanlığında Vefa Özcan tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

GİRİŞ

Afet, aniden meydana gelen, çevreyi ve toplumu olumsuz etkileyen doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylar sonucunda gelişen (Varol & Gültekin, 2016, s.1 32), maddi ve manevi zarara yol açan, toplumun tamamını veya meydana geldiği bir bölümünü etkileyen, hayatın normal akışını kesintiye uğratan ve bazen de etkileyen olaylardır (Kadioğlu ve Özdamar 2008). Önem düzeyi yüksek toplumsal sorunlardan biri olan afet olgusu (Özkaya & Erat, 2017: 351), kurumlarda -kamusal alanlarda- eşzamanlı ve ortaklaşa hareket eden herkes için; sosyal, ekonomik ve maddi kayıplara neden olan, hayatın normal akışını bozan ve toplumu bir bütün olarak etkileyen bir olay olarak da tanımlanabilir (Şahin ve Sefayoğlu, 2003, s. 5-13).

Türkiye, coğrafi anlamda deprem, sel, heyelan, çığ ve yangın nedeniyle ölüm sayıları dikkate alındığında dünyanın en riskli ülkelerinden biridir. Türkiye'nin afetselliği incelendiğinde ise, ülkemizin jeolojik, jeomorfolojik, meteorolojik ve klimatolojik yapısından dolayı doğal afetlerin sıklıkla meydana geldiği ülkeler arasında yer aldığı görülmektedir. TMMOB (2012) verilerine göre Türkiye'nin topraklarının % 93'ü, nüfusunun % 98'i ve sanayi kuruluşlarının % 98'i deprem tehlikesi altındadır (Uğur & Işık, 2020).

Maddi ve manevi kayıplar, hastalıklar, yaralanmalar, iktisadi daralmalar ve toplumu ilgilendiren tüm kayıplar afetlerin sonuçları içerisinde sayılabilir. Bahsedilen kayıpların ne kadar çok ya da az olduğu afetlerin büyüklüğü konusu ile ilişkili olup; insan yaşamının kutsi olması nedeniyle vefat oranlarına bakılarak da afetlerin büyüklüğü hakkında yorum yapılabilir. Bu olguyu –afetlerin büyüklüğü- etkileyen unsur ise toplumun kendini afete hazırlaması ile ilgilidir (Gerdan, 2019, s.268). Bu kapsamda dünyada yaşanan afetlerin boyutu ve etkileri göz önünde bulundurularak ülkeler afet yönetimi politikası/sistemleri oluşturma yoluna gitmişlerdir (Özkaya, 2017: 201).

Afetlere karşı koyabilecek sistemlerin oluşturulmasının yanında toplumun afetlere hazır hale getirilmesi ve gelişen afetlere direnç göstermesi de son derece önemli bir husustur. Toplumun hazır hale getirilmesi de ancak bu konuda verilecek eğitimlerle mümkündür. Hazırlık süreci; bireysel ve toplumsal hazırlık ile kurumsal hazırlık aşamalarını kapsamaktadır (Avcı, 2023).

Toplumun afetlere hazır, az hasarla atlatılabilir duruma getirilmesinde farkındalığın artırılması ve afet bilincinin oluşturulması önem teşkil etmektedir. Farkındalık ve bilinç öğrenilebilen bir davranış türü ve beceridir (Tatoğlu vd., 2022). Afet farkındalığını geliştirmek doğrudan tecrübe ya da eğitimle mümkündür. Afetlere karşı durabilmek, tehlikenin nasıl ve nereden gelebileceğini zamanında ve doğru tespit etmekle mümkündür. Afet bilinci, toplumun çeşitli kesimlerini meydana gelebilecek tehlikelerden haberdar etmek ve onları ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı hazırlamak açısından afet farkındalığının oluşmasını destekleyen bir unsurdur. Kamu personeli için afet farkındalığı ve bilinci ise, personelin afete karşı hazırlıklı olmalarını ve afet durumlarında nasıl davranacaklarını öğrenmelerini sağlar. Bu kapsamda araştırmada kamu çalışanlarının afet bilinci ve farkındalık düzeylerini belirlemesi amaçlanmıştır. Araştırmanın afet bilinci ve farkındalığına ilişkin alan yazına katkı sağlanması beklenmektedir.

AFET BİLİNCİ VE FARKINDALIĞI

Afet bilinci, bir toplumun gerçekleşmesi muhtemel afetlere yönelik bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılmasını kapsamaktadır. Bu kapsamda potansiyel afetlerin toplum için oluşturduğu can kayıpları ve tehditleri azaltacak, afetlere hazırlık, müdahalede önleyici ve koruyucu davranışların geliştirilmesi gerekmektedir (Tekin, 2020, s. 39). Toplumun her kademesinde afet bilincinin artırılması, potansiyel tehlikelere karşı herhangi bir engel olmadığında bile meydana gelebilecek hasarın azaltılmasına yardımcı olacaktır. Bu amaçla, toplumun her kesiminden insana yönelik afet bilinçlendirme eğitimi, insanların olası afetleri önlemesini, afetlerin etkilerini azaltmasını ve afetler nedeniyle olası hasar ve can kayıplarını azaltmasını sağlayabilir (Ergünay, 2002, s. 31). Bu nedenle küresel işbirliği ve ulusal düzeyde fikir/politika

üreten kurum ve kuruluş sayısı da bu durumdan etkilenmiştir. Yaşanan afetler ülkeleri, kendi içinde yeni fikirler üretmeye yöneltmiş ve her devlet yaşadığı afetlere özgü yeni politikalar geliştirmeye başlamıştır. Zaman içerisinde afet sonrası ve afet öncesi kriz ve risk yönetimi anlayışı üzerine oluşturulan politikaların yerine afet yönetimi için entegre bir yapı olarak kabul edilen bütünlük afet yönetimi yapısı kabul görmeye başlamıştır (Uğur & Işık, 2020, s. 100).

Bireysel ve Toplumsal Hazırlık ve Farkındalık

Afete hazırlık, bir afetin neden olduğu veya olacağı öngörülen can ve mal kaybını ortadan kaldırmak, ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirmek, acil yardım sağlamak, arama ve kurtarma operasyonlarını geliştirmek ve yürütmek anlamına gelmektedir (Gökçe vd., 2008, s.13). Diğer bir deyişle afete hazırlık, uygun eğitimlerle kamuoyunu bilinçlendirerek afet anında müdahale edebilmek için önce plan yapmak, bu plan için gerekli materyalleri hazırlamak gibi süreçleri kapsamaktadır (Akyel, 2005, s. 15). Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. Maddesine göre afete hazırlık; afetlere ve acil durumlara etkin müdahaleyi sağlamak için önceden yürütülen her türlü faaliyeti içerir (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 2022).

Bireysel hazırlık, afet risk azaltma sürecinde toplumsal hazırlık kadar önemlidir. Bireysel hazırbulunuşluk yeterli düzeyde olursa, toplumsal hazırbulunuşluk da istenilen amaçlara ulaşabilir. Bu bağlamda, bireylerde ve toplumlarda hazırlık algısı olan "afete hazırlık" kavramının yeniden tanımlanması gerekmektedir. Etkili, güncel ve uygulanabilir olmalıdır. Bunun için öncelikle halkı ve toplumu afetler konusunda bilinçlendirmek, afet ve acil durumlara yönelik mekanizmalar kurmak, afet ve afet süreçleriyle nasıl başa çıkılacağı konusunda bilgi sahibi olmak ve insanları bu konuda eğitmek çok önemli ve gereklidir (İnal, 2015, s. 23). Bununla birlikte, afete dirençlilik de hazırlık aşamasında önemli bir kavramdır. İnsanlar güvenceye ihtiyaç duydukları için felakete direnç gösterme eğilimindedir. Ancak bu, hazırlık aşamasını başarıyla tamamlamakla mümkündür. Afetlerin riskleri ve zararları konusunda farkındalık, afetlere karşı farkındalığı artırmakta ve böylece afetlerle nasıl başa çıkılacağı konusunda bireysel ve toplumsal farkındalık oluşturmaktadır (Varol & Buluş Kırıkkaya, 2017, s. 5).

Kurumsal Hazırlık ve Farkındalık

Kurumsal hazırlık, afetlerle ilgili gerekli bilgilerin elde edilmesi, acil durum planlarının geliştirilmesi, gerekli sistemlerin kurulması, tatbikatların güncellenmesi ve işler bir şekilde hayata geçirilmesini kapsamaktadır. Afet yönetiminde kurumsal hazırlık; afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri ve hangi yöntemlerin kullanılacağını açıklayan belge ve planlardır. Bu plan afetin kendisinden daha önemli olduğu için plana önem verilmesi ve uygulanabilirliğine dikkat edilmesi gerekmektedir (Yavaş & Koçak, 2016, s. 1099).

Kurumsal hazırlık sürecini anlamak, afet eğitimi ve öğretimi konusunu ele almayı gerektirir. Afetlerde nasıl davranılacağına yönelik eğitim ve öğretim faaliyetleri, bireyleri, kuruluşları ve toplumları sorumlulukları ve acil durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda eğitmektedir (Yavaş & Koçak, 2016, s. 1100). Bu kapsamda ilköğrenimden başlanarak resmi eğitim programları, çalıştaylar, seminerler, konferanslar kendi kendine öğrenme yöntemi, özel dersler, egzersiz/tatbikat, broşürler, videolar, medya araçları, gazete ve TV gibi araçlarla bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri yapılmalıdır.

Kamu ve sivil toplum kuruluşları ve birçok topluluk, afete hazırlık planları geliştirmek, riskleri azaltmak, afet ve acil durum yönetimini sağlamak, acil durum sistemlerini iyileştirmek ve eğitmek için birlikte çalışır ve eğitim faaliyetleri yürütmekte ve zamanında uygun önlemleri almaya çalışmaktadır. Bütün bunlar afetlerin kontrol altına alınması ve zararın en aza indirilmesi için çok önemlidir. Sahada zamanında koordinasyon ve koordineli çalışma, afet sırasında ve sonrasında oluşabilecek zararları en aza

indirebilmektedir. Afetler belirli bir bölge ile sınırlı değildir, bu nedenle planlama mümkün olan en geniş kapsamı dikkate alınmalıdır (Turan, 2021).

Afet Farkındalığı Eğitimi

Afet yönetimi, afet bilinci ve farkındalığının sağlanmasıyla sağlanır. Bu farkındalığın olduğu toplumlarda afetlerde can ve mal kaybı en aza indirilmekte ve bu tür acil durumlara sürdürülebilir çözümler geliştirilmektedir. Bu çözümlerin anlamlı ve uygulanabilir olabilmesi için toplumun tüm kesimlerinin ve tüm bireylerin bu konuda eğitilmesi gerekmektedir. Bu sayede afetlere karşı önleyici tedbirler alabilir, planlı müdahale ve faaliyetleri gerçekleştirilebilir (Polat, 2014, s. 17). Afet eğitimi farkındalık oluşturmada önemli bir rol oynamaktadır. Eğitim, bireyleri, toplumları ve ulusları olumlu yönde etkileyen bir araçtır. Eğitimin kalitesi ve düzeyi arttıkça olumlu etkisi de artmaktadır. Önlenemez felaketlerin milletlere, toplumlara ve bireylere vereceği zararı azaltmada eğitim temel bir faktör olarak kabul edilmektedir (Mızrak, 2018, s. 6).

Afet eğitimi kapsamında yapılan tatbikatlar, bireylerin özellikleri dikkate alınarak hazırlanmalı ve toplumun farklı bileşenlerinin (çalışanlar, işsizler, öğrenciler, çocuklar, yaşlılar, engelliler vb.) eğitim durumlarına ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır. Ancak bu şekilde farkındalık ve bilinçlilik elde edilebilir (Aydın, 2022, s. 17-23). Afet önleme bilinçlendirme eğitimi, afetlere karşı dayanıklılığı artırma çabalarının bir parçasıdır. Afet bilinçlendirme eğitimi, afet ve acil durumlara karşı dayanıklılığı artırmak için de önemlidir. Ancak burada farklı kurum ve kuruluşlar, farklı yer ve zamanlarda farkındalık eğitimleri vererek toplumun geniş kesimlerini etkileyebilir. Bu farkındalığın sürdürülebilirliği, afet bilincini olabildiğince çok kişiye yayarak sağlanmalıdır (Varol & Buluş Kırıkkaya, 2017, s. 5).

Afet eğitimleri aynı zamanda toplumdaki kişi ve kuruluşlar arasındaki bağları güçlendirmekte ve işbirliği geliştirmektedir. Okullarda afet önleme eğitiminin daha etkili olduğu söylenebilir. Küçük yaşlardan itibaren bu farkındalığı geliştirebilen çocuklar topluma ve çevrelerine daha faydalı olacaktır. Bu nedenle afet eğitimi toplumun geleceği için çok önemlidir. Müdahale aşamasında, profesyonel bir müdahale ekibi etkilenen bölgeye ulaşana kadar, insanlar profesyonel ekibi desteklerken, kişisel hazırlık ve afetle ilgili bilgi düzeyi afet müdahalesini etkiler. Toplumda afetlerden habersiz olan insanlar hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmaktadır (Adiyoso ve Kanegae, 2012).

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışma nicel bir araştırma yöntemi temelinde kurgulanmıştır. Bu kapsamda, araştırmada kullanılan anket formunda öncelikle araştırmanın örneklemini oluşturan bireylerin demografik özellikleriyle ilgili bilgilere yer verilmiştir. Daha sonra, anket formunda örneklemini oluşturan bireylerin afet bilinci ve farkındalıklarını belirlemek amacı ile ölçüm aracı ifadelerine yer verilmiştir.

Araştırmanın Amacı ve Hipotezler

Bu çalışmanın amacı, kamu çalışanların afetlere karşı bilinç ve farkındalıklarının duyarlılıklarının demografik değişkenlere göre değişip değişmediğini belirlemektir. Literatür incelendiğinde, çeşitli kurumlarda çalışanlar arasında afet bilinci ve afet farkındalığı konusunda çalışmalar olduğu, ancak Bitlis'te bu tür çalışmaların bulunmadığı dikkat çekmiştir. Bu bağlamda Bitlis ilinde yapılan bu çalışmanın ilgili örneklem üzerinden durum tespiti yapması, afet bilinci ve afet farkındalığı için yapılması gerekenler konusunda kurum yöneticilerine katkı sağlanması beklenmektedir. Araştırmanın amacına uygun olarak ilgili literatür incelenerek aşağıdaki ana ve alt hipotezler oluşturulmuştur.

H₁: Afet bilinci ve farkındalığı cinsiyet bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.

H_{1a}: Afet öncesi bilinç cinsiyet bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.

H_{1b}: Afet eğitimi bilinci cinsiyet bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.

- H_{1c}: Yanlış afet bilinci cinsiyet bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{1d}: Afet sonrası bilinç cinsiyet bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
- H₂**: Afet bilinci ve farkındalığı medeni durum bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{2a}: Afet öncesi bilinç medeni durum bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{2b}: Afet eğitimi bilinci medeni durum bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{2c}: Yanlış afet bilinci medeni durum bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{2d}: Afet sonrası bilinç medeni durum bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
- H₃**: Afet bilinci ve farkındalığı katılımcıların afet ve acil durumlara ilişkin görsel materyal görme durumları bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{3a}: Afet öncesi bilinç afet ve acil durumlara ilişkin görsel materyal görme durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{3b}: Afet eğitimi bilinci afet ve acil durumlara ilişkin materyal görme durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{3c}: Yanlış afet bilinci afet ve acil durumlara ilişkin materyal görme durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{3d}: Afet sonrası bilinç afet ve acil durumlara ilişkin materyal görme durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
- H₄**: Afet bilinci ve farkındalığı katılımcıların afet deneyimleri bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{4a}: Afet öncesi bilinç afet deneyimi durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{4b}: Afet eğitimi bilinci afet deneyimi durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{4c}: Yanlış afet bilinci afet deneyimi durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{4d}: Afet sonrası bilinç afet deneyimi durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
- H₅**: Afet bilinci ve farkındalığı katılımcıların afet ve acil durum eğitimi almalarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{5a}: Afet öncesi bilinç afet ve acil durum eğitimi durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{5b}: Afet eğitimi bilinci afet ve acil durum eğitimi durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{5c}: Yanlış afet bilinci afet ve acil durum eğitimi durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{5d}: Afet sonrası bilinç afet ve acil durum eğitimi durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
- H₆**: Afet bilinci ve farkındalığı katılımcıların yaş durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{6a}: Afet öncesi bilinç yaş durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{6b}: Afet eğitimi bilinci yaş durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{6c}: Yanlış afet bilinci yaş durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{6d}: Afet sonrası bilinç yaş durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
- H₇**: Afet bilinci ve farkındalığı katılımcıların eğitim durumlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{7a}: Afet öncesi bilinç eğitim durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{7b}: Afet eğitimi bilinci eğitim durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{7c}: Yanlış afet bilinci eğitim durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{7d}: Afet sonrası bilinç eğitim durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
- H₈**: Afet bilinci ve farkındalığı katılımcıların çalışma sürelerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{8a}: Afet öncesi bilinç çalışma süresi bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{8b}: Afet eğitimi bilinci çalışma süresi bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{8c}: Yanlış afet bilinci çalışma süresi bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
H_{8d}: Afet sonrası bilinç çalışma süresi bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.

Ana Kütle ve Örneklem

Araştırmanın ana kütesini; afet anında il düzeyinde birince derecede sorumluluk üstlenen kurumlardan Bitlis Valiliğine bağlı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları oluşturmaktadır. Anakütlenin tamamına ulaşamayacağından dolayı örneklem alınmıştır. Bu bakımdan olasılıklı örnekleme yöntemlerinden basit rassal örnekleme yöntemi benimsenmiştir. Basit rassal örnekleme göre; ana kütleyle oluşturan her elemanın örneğe girme şansı eşittir. Dolayısıyla hesaplamalarda da her elemana verilecek ağırlık aynıdır (Büyüköztürk vd., 2009).

Veri elde etmek amacı ile hazırlanan anket formu Temmuz 2022'de ana kütleyle oluşturan kurumlardaki 221 çalışana dağıtılmıştır. Üç hafta kadar beklendikten sonra kurumlardan anket formları toplanmıştır. Toplanan anket formlarından 44 tanesi eksik doldurulduğundan ve bir kısmı da uç değer (aykırı) değer

oluşturduğundan analizlere dahil edilmemiştir. Dolayısıyla geriye kalan 177 anket formu değerlendirmeye alınmıştır. Katılımcılar elde edilen anket formlarının geri dönüş oranı %80,09 ile iyi bir yüzdeye sahiptir. Örneklem büyüklüğü açısından %95 güven aralığında %5 hata payı ile n=177 olarak belirlenmiştir. Küçük'e (2016) göre bu sayı örneklem büyüklüğü açısından yeterlidir.

Araştırmaya katılanların 136'sı erkek ve 41'i kadın olmak üzere 177 kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların 85'i evli ve 92'si bekâr; 77'si 20-29 yaş aralığında, 67'si 30-39 yaş aralığında, 27'si 40-49 yaş aralığında ve 6 kişi ise ve 50 üzeri yaşa; 34'ü lise, 36'sı ön lisans, 79'sı lisans, 19'u yüksek lisans ve 9'u doktora öğrenimine; 17'si 1 yıldan az, 106'sı 1-5 yıl arası, 30'u 6-10 yıl arası, 17'si 11-15 yıl arası ve 7'si 16 yıl ve üzeri çalışma deneyimine sahiptir. Katılımcılardan 76'sı herhangi bir afete maruz kalırken, 101'i ise bir afet deneyimi yaşamadığını; 115'i afet bilinci ve farkındalığına yönelik afişler gördüğünü 62'si ise görmediğini; 79'u afet ve acil durum eğitimi aldığını, 98'i ise almadığını belirtmiştir.

Veri Toplama Araçları

Araştırma kapsamında veri elde etme aracı olarak bir kişisel bilgi formu (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, çalışma süresi, afet deneyimi, afet eğitimi alma durumu ile afet ve acil durumlara ilişkin herhangi bir görsel afiş görme) ve bir 5'li Likert ölçüm aracı şeklinde hazırlanan ve iki bölümden oluşan anket kullanılmıştır. Bu kapsamda;

Afet Bilinci ve Farkındalığı Ölçeği: katılımcıların afet farkındalığı ve bilincini ölçmek amacıyla Dikmenli vd., (2018) tarafından geliştirilen ölçek esas alınmıştır. Afet bilinci ve farkındalığı ölçeği afet eğitimi bilinci (13 madde), afet öncesi bilinç (8 madde), yanlış afet bilinci (8 madde) ve afet sonrası bilinç (7 madde) şeklinde 4 boyut ve 36 ifadeden oluşmaktadır. Ölçek maddelerinden 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 numaralı maddeler negatif olduğundan ilgili araştırmada bu maddeler ters kodlanmıştır. Ancak bu ifadeler yanlış afet bilinci ölçmeye yönelik olduğundan ifadeler bu araştırmada ters kodlanmamıştır. İlgili araştırmada ölçeğin faktörlere yönelik Cronbach Alpha değerlerinin sırasıyla; afet bilinci eğitimi: 0.750, afet öncesi bilinç: 0.769, yanlış afet bilinci: 0.696 ve afet sonrası bilinç: 0.672 olduğu belirlenmiştir.

Veri Analizleri

Araştırma kapsamında anket teknikleri kullanılarak toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve SPSS 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma hipotezlerinin analizine başlamadan önce ilk olarak güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Güvenilirlik analizinin temel amacı, verilerin rastgeleliğini ölçmektir (Gençer, 2020). Kullanılan ölçüm aracındaki ifadeler verilen yanıtlar rassal bir dağılım gösteriyorsa ölçüm aracının sonuçlarının güvenilir olduğu kabul edilir. Örnek gruplarının rastgeleliğini ve tutarlılığını test etmek için güvenilirlik analizi yapılır. Cronbach alfa katsayısı, güvenilirlik analizlerinde iç tutarlılık açısından en sık kullanılan değerlerden biridir ve 0 ile 1 arasında değişmektedir.

Güvenilirlik analizinden sonra verilerin normal dağılıma uyup uymadığını belirlemek için normallik testi yapılmıştır. Verilerin normalliğe uygunluğunu test etmek için çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiş ve +-1,5 arasında olduğu bulunmuştur. Test sonucunda, verilerin normal bir dağılıma uygun olduğu görülmüştür. Tabachnick ve Fidell'e (1989) göre bu değerler dağılımın yeterliliğini yargılamak için yeterlidir. Bu nedenle çalışma verilerini parametrik testler için uygun olduğuna karar verilmiştir. Analiz yöntemleri arasında güvenilirlik analizi, bileşen (boyutsal) yapısını belirlemek için açıklayıcı faktör analizi, ilişkilendirme derecesini belirlemek için korelasyon analizi, hipotez testi için bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü ANOVA, demografik özellikler için frekans analizi ve tanımlayıcı istatistiksel analizler yapılmıştır. Analizde hata olasılığı veya güven aralığı olarak p=0.05 seçilmiştir.

Güvenilirlik ve Açıklayıcı Faktör Analizi

Araştırma kapsamında örnekleme oluşturan katılımcılardan toplanan verilerin analizlere uygunluğunu tespit etmek amacı ile öncelikle ölçüm aracının her bir boyutu için ayrı ayrı güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Buna göre Cronbach's Alpha değerleri; afet öncesi bilinç 0.878; afet eğitimi bilinci 0.790; yanlış afet bilinci 0.804; ve afet sonrası bilinç 0.720 olarak elde edilmiştir. Bu değerlere göre araştırma ölçeğinin güvenilir olduğu söylenebilir.

Açımlayıcı (Keşfedici) Faktör analizi, aralarında ilişki bulunduğu varsayılan çok sayıda değişken sayısını azaltarak değişkenler arasındaki ilişkilerden bazı yeni yapılar ortaya koymak amacıyla yapılmaktadır (Özdamar, 2002). Araştırma modelinde çoklu bağlantı sorunu bulunmaması için VIF (Variance Inflation Factor) değerlerine bakılmıştır. Afet bilinci ve farkındalığı ölçeğinden elde edilen VIF değerlerinin 1.78 ile 2.47 aralığında olduğu tespit edilmiştir. Gujarati'ye (1999: 27) göre bu değerler 5'in altında olması verilerde çoklu doğrusallık sorunu olmadığını işaret etmektedir.

Açımlayıcı faktör analizinde KMO ve Barlett's değerinin .70'den büyük olması faktör analizi için mükemmel olarak değerlendirildiğinden (Tavşancıl, 2010), afet bilinci ve farkındalığı ölçeğinden elde edilen KMO değeri (.776) faktör analizi yapılabileceğini göstermektedir. Bu kapsamda afet bilinci ve farkındalığı ölçeğinin güvenilirlik değerleri tespit edildikten sonra ölçeğin bileşen yapılarının uygunluğunu belirlemek için temel bileşenler analizi (Açımlayıcı Faktör Analizi) yapılmıştır.

Tablo 1. Afet Bilinci ve Farkındalığı Faktör Analizi

Boyutlar	Maddeler	Bileşenler			
		1	2	3	4
Afet Öncesi Bilinç	AÖB3	,887			
	AÖB4	,810			
	AÖB5	,793			
	AÖB6	,771			
	AÖB7	,753			
	AÖB2	,743			
	AÖB8	,628			
	AÖB6	,570			
Afet Eğitimi Bilinci	AEB7		,678		
	AEB8		,674		
	AEB9		,666		
	AEB3		,654		
	AEB2		,636		
	AEB10		,577		
	AEB1		,568		
	AEB4		,524		
	AEB5		,509		
	AEB6		,504		
Yanlış Afet Bilinci	YAB4			,823	
	YAB5			,799	
	YAB3			,757	
	YAB1			,690	
	YAB7			,592	
	YAB6			,548	
Afet Sonrası Bilinç	ASB3				,814
	ASB2				,727
	ASB4				,622
	ASB1				,573
	ASB8				,544
Extraction Method: Temel Bileşenler Analizi Döndürme Metodu: Varimax Yöntemi					

Afet farkındalığı ve bilinci ölçeğın toplam açıklama varyansı %53,6'dır. Bu rakam afet bilinci ve farkındalığı ölçeğının iyi bir açıklama yüzdesine sahip olduğunu göstermektedir. Varimax Rotasyonunun uygulandıėı temel bilişenlerin analizi sonucunda 4 boyutlu bir yapının oluştuėu görülmüştür. Ancak faktörlerin yararlanılan ölçekten farklı şekilde yüklendiėi ayrıca bazı ifadelerin de faktör yüklerinin 0.50'nin altında deėer aldığı görülmüştür. Bu nedenle, afet eğitimi bilinci boyutunun 11, 12 ve 13. yanlış afet bilincinin 8. afet sonrası bilincin 5,6 ve 7. İfadeleri analizden çıkarılmıştır. Afet farkındalığı ölçeğinin ilişkin nihai faktörler ve yükleri Tablo 1'de belirtilmiştir.

Korelasyon Analizi ve Ölçek Ortalamaları

Aşağıda belirtilen Tablo 2'de sunulan deėerler, afet bilinci ve farkındalığı ölçeėi alt boyutlarının birbirleriyle olan karşılıklı ilişki düzeyi ve yönünü ile verilen yanıtların ortalamalarını göstermektedir.

Tablo 2. Deėişkenler Arası İlişkiler ve Ortalama

Deėişkenler	Ortalama	1	2	3	4
(1) Afet Öncesi Bilinç	3,62	-			
(2) Afet Eğitimi Bilinci	4,85	-,08	-		
(3) Afet Sonrası Bilinç	4,15	,28**	,25**	-	
(4) Yanlış Afet Bilinci	1,72	-,56**	,23**	,07	-

Pearson Korelasyon **Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlı (2-yönlü).

Afet öncesi bilinç alt boyutunun, afet sonrası bilinç (r:0.277; p<0.01) ile pozitif yönlü zayıf düzeyde ve yanlış afet bilinci (r:-0.555; p<0.01) ile negatif yönlü orta düzey bir ilişkiye sahiptir. Afet öncesi bilinç ile afet eğitimi bilinci alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (r:0.075; p>0.01). Afet eğitimi bilinci alt boyutu, afet sonrası bilinç (r:0.244; p<0.01) ve yanlış afet bilinci (r:0.226; p<0.01) ile pozitif yönlü zayıf düzeyde bir ilişkiye sahiptir. Afet sonrası bilinç ve yanlış afet bilinci alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (r:0.069; p>0.01).

Katılımcıların ölçek alt boyutlarına verdikleri yanıtlar incelendiğinde; afet eğitimi bilinci alt boyutu \bar{X} =4,85 ile en yüksek ortalamaya sahiptir. Diğer taraftan her ne kadar yanlış afet bilincin \bar{X} =1,72 ile en düşük ortalamaya sahip olduğu gözükse de bu boyutta yer alan ifadeler olumsuz yargı içerdiğinden aslında ortaya çıkan sonuç pozitifdir. Yani, ortalamanın düşük olması aslında katılımcıların yanlış afet bilince sahip olmadıkları aksine doğru bir afet bilincine sahip olduklarını göstermektedir. Genel olarak bakıldığında ölçek alt boyutlarına verilen yanıtların ortalamaları \bar{X} =3,50'nin üzerinde olduğu görülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın örneklemini oluşturan katılımcıların afet bilinci ve farkındalığına yönelik algı ve bilgi düzeylerinin iyi olduğu söylenebilir.

BULGULAR

Tablo 3. Katılımcıların Afet Bilinci ve Farkındalıklarının Cinsiyet Deėişkeni İle Karşılaştırılması

Afet Bilinci ve Farkındalık Ölçeėi Boyutları	Cinsiyet	Kişi Sayısı	\bar{X}	Std. Hata	T	Anlamlılık (p)
Afet Öncesi Bilinç (AÖB)	Erkek	139	3,48	,920	-4,205	,000
	Kadın	38	4,14	,552	-5,544	,000
Afet Eğitimi Bilinci (AEB)	Erkek	139	4,85	,311	,231	,818
	Kadın	38	4,84	,263	,254	,800
Yanlış Afet Bilinci (YAB)	Erkek	139	1,68	1,094	-,246	,806
	Kadın	38	1,52	1,312	-,274	,785
Afet Sonrası Bilinç (ASB)	Erkek	139	4,18	,654	1,039	,300
	Kadın	38	4,05	,775	,944	,350

Tablo 3'te görüldüğü gibi cinsiyet değişkenine göre afet bilinci ve farkındalığı ölçeğinin “afet öncesi bilinç” alt boyutunda kadın katılımcılar yönünden anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir ($p<0.05$). Afet öncesi bilinç alt boyutunun aritmetik ortalamalara bakıldığında kadın katılımcıların ($\bar{X}=4,14$) ortalaması erkek katılımcılara ($\bar{X}=3,48$) göre daha yüksektir. Afet bilinci ve farkındalığı ölçeğinin diğer alt boyutları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır ($p>0.05$). Araştırmanın bu bulgusuna göre; H1a: Afet öncesi bilinç cinsiyet bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır hipotezi kabul edilmiş, H1b, H1c ve H1d hipotezleri ise reddedilmiştir.

Tablo 4. Katılımcıların Afet Bilinci ve Farkındalıklarının Medeni Durum İle Karşılaştırılması

Afet Bilinci ve Farkındalık Ölçeği Boyutları	Medeni durum	Kişi Sayısı	\bar{X}	Std. Hata	t	Anlamlılık (P)
Afet Öncesi Bilinç (AÖB)	Evli	83	4,07	,577	7,178	,000
	Bekar	94	3,22	,937	7,383	,000
Afet Eğitimi Bilinci (AEB)	Evli	83	4,85	,232	-,352	,725
	Bekar	94	4,86	,353	-,361	,719
Yanlış Afet Bilinci (YAB)	Evli	83	1,61	-,425	-,425	,192
	Bekar	94	1,66	-,431	-,431	,195
Afet Sonrası Bilinç (ASB)	Evli	83	4,09	,664	-1,023	,308
	Bekar	94	4,20	,696	-1,026	,306

Tablo 4'te görüldüğü gibi medeni durum değişkenine göre afet bilinci ve farkındalığı ölçeğinin “afet öncesi bilinç” alt boyutunda evli katılımcılar lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir ($p<0.05$). Afet öncesi bilinç boyutuna verilen yanıtların ortalamalarına bakıldığında evli katılımcıların afet öncesi bilinç düzeylerinin ($\bar{X}=4,07$) bekâr katılımcılara ($\bar{X}=3,22$) göre daha olumlu olduğu anlaşılmaktadır. Ölçeğin diğer alt boyutları ile medeni durum değişkenine göre anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir ($p>0.05$). Araştırmanın bu bulgusuna göre; H2a: Afet öncesi bilinç medeni durum bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır hipotezi kabul edilmiş, H2b, H2c ve H2d hipotezleri ise reddedilmiştir.

Tablo 5. Katılımcıların Afet Bilinci ve Farkındalıklarının Afet ve Acil Durumlara İlişkin Görsel Materyal Görme Durumları İle Karşılaştırılması

Afet Bilinci ve Farkındalık Ölçeği Boyutları	Görsel Afiş Görme Durumu	Kişi Sayısı	\bar{X}	Std. Hata	t	Anlamlılık (P)
Afet Öncesi Bilinç (AÖB)	Evet	76	3,81	,900	1,942	,017
	Hayır	101	3,48	,869	1,940	,017
Afet Eğitimi Bilinci (AEB)	Evet	76	4,88	,205	,561	,200
	Hayır	101	4,82	,355	,559	,169
Yanlış Afet Bilinci (YAB)	Evet	76	1,55	-1,665	2,725	,001
	Hayır	101	1,78	-1,592	2,719	,000
Afet Sonrası Bilinç (ASB)	Evet	76	4,31	,601	-,036	,008
	Hayır	101	4,03	,717	-,036	,006

Tablo 5'te belirtildiği gibi katılımcıların afet ve acil durumlara ilişkin görsel materyal görme değişkeninin “afet öncesi bilinç”, “yanlış afet bilinci” ve “afet sonrası bilinç” alt boyutlarında anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir ($p<0.05$). Afet ve acil durumlara ilişkin herhangi bir görsel afiş vb. gören katılımcıların (Evet diyenler; $\bar{X} =3,81$), görmediğini beyan eden katılımcılara (Hayır diyenler; $\bar{X} =3,48$) göre afet öncesi bilinç düzeyleri daha yüksektir. Yine aynı tabloya bakıldığında; afet ve acil durumlara ilişkin herhangi bir görsel afiş vb. görmediğini beyan eden katılımcıların (Hayır diyenler; $\bar{X} =1,78$), gördüğünü beyan eden

katılımcılara (Evet diyenler; $\bar{X} = 1,55$) göre yanlış afet öncesi bilinç düzeyleri daha yüksektir. Son olarak, afet ve acil durumlara ilişkin herhangi bir görsel afiş vb. gören katılımcıların (Evet diyenler; $\bar{X} = 4,31$), görmediğini beyan eden katılımcılara (Hayır diyenler; $\bar{X} = 4,03$) göre afet sonrası bilinç düzeyleri daha yüksektir. Diğer taraftan afet eğitimi bilinci alt boyutu ile afet ve acil durumlara ilişkin herhangi bir görsel afiş vb. görme değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir ($p > 0,05$). Bu analiz sonucunda; H3a: Afet öncesi bilinç afet ve acil durumlara ilişkin görsel afiş görme vb. durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır, H3c: Yanlış afet bilinci afet ve acil durumlara ilişkin görsel afiş görme vb. durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır ve H3d: Afet sonrası bilinç afet ve acil durumlara ilişkin görsel afiş görme vb. durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır hipotezleri kabul H3b hipotezi ise reddedilmiştir.

Tablo 6. Katılımcıların Afet Bilinci ve Farkındalıklarının Afet Deneyim Durumları İle Karşılaştırılması

Afet Bilinci ve Farkındalık Ölçeği Boyutları	Afet Deneyimi Durumu	Kişi Sayısı	\bar{X}	Std. Hata	t	Anlamlılık (P)
Afet Öncesi Bilinç (AÖB)	Evet	115	3,70	,937	1,685	,094
	Hayır	62	3,47	,796	1,769	,079
Afet Eğitimi Bilinci (AEB)	Evet	115	4,87	,266	1,450	,149
	Hayır	62	4,81	,355	1,331	,186
Yanlış Afet Bilinci (YAB)	Evet	115	1,31	-4,202	,284	,777
	Hayır	62	1,87	-4,816	,281	,780
Afet Sonrası Bilinç (ASB)	Evet	115	4,25	,659	2,755	,006
	Hayır	62	3,96	,688	2,719	,008

Tablo 6'ya göre afet bilinci ve farkındalığı ölçeğinin "afet sonrası bilinç" alt boyutunda afet yaşayan katılımcılar lehine anlamlı bir fark olduğu görülmektedir ($p < 0,05$). Afet sonrası bilinç alt boyutunun aritmetik ortalamalara bakıldığında; afet yaşayan (evet) katılımcıların ($\bar{X} = 4,25$) afet yaşamayan (hayır) ($\bar{X} = 3,96$) katılımcılara göre afet sonrası bilinçleri daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Afet deneyim durumunun ölçeğin diğer alt boyutları ile anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmüştür ($p > 0,05$). Araştırmanın bu bulgusuna göre; H4d: Afet sonrası bilinç afet deneyimi durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır hipotezi kabul edilmiş, H4a, H4b ve H4c hipotezleri ise reddedilmiştir.

Tablo 7. Katılımcıların Afet Bilinci ve Farkındalıklarının Afet ve Acil Durum Eğitimi Almaları İle Karşılaştırılması

Afet Bilinci ve Farkındalık Ölçeği Boyutları	Afet ve Acil Durumlara Yönelik Eğitim Aldınız mı?	Kişi Sayısı	\bar{X}	Std. Sapma	t	Anlamlılık (P)
Afet Öncesi Bilinç (AÖB)	Evet	79	4,16	,558	8,641	,000
	Hayır	98	3,18	,876	9,045	,000
Afet Eğitimi Bilinci (AEB)	Evet	79	4,88	,192	1,356	,177
	Hayır	98	4,82	,365	1,441	,152
Yanlış Afet Bilinci (YAB)	Evet	79	1,53	-1,422	-,069	,945
	Hayır	98	1,72	-1,450	-,068	,946
Afet Sonrası Bilinç (ASB)	Evet	79	4,19	,693	,657	,512
	Hayır	98	4,12	,674	,655	,513

Tablo 7'de görüldüğü üzere afet bilinci ve farkındalığı ölçeği alt boyutlarının afet ve acil durum eğitimi alma değişkenine göre anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığına bakılmıştır. Yapılan analiz sonucunda katılımcılardan afet ve acil durum eğitimi alanların (Evet diyenler, $\bar{X} = 4,16$) bu konuda eğitim almayanlara

göre afet öncesi bilinçlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Afet bilinci ve farkındalığı ölçeğinin diğer alt boyutları afet ve acil durum eğitimi alma durumu değişkeni bakımından karşılaştırılmasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir ($p>0.05$). Araştırmanın bu bulgusuna göre; H5a: Afet öncesi bilinç afet ve acil durum eğitimi durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır hipotezi kabul edilmiş, H5b, H5c ve H5d hipotezleri ise reddedilmiştir.

Tablo 8. Katılımcıların Afet Bilinci ve Farkındalıklarının Yaş İle Karşılaştırılması

Ölçek Alt Boyutları	Yaş	N	\bar{X}	Std. Sapma	F	P	Anlamlılık
Afet Öncesi Bilinç (AÖB)	(1) 20-29	76	3,19	,495	10,232	,000	1-2; 3
	(2) 30-39	64	3,47	,465			
	(3) 40-49	23	3,64	,493			
	(4) 50 ve Üzeri	6	3,16	,277			
Afet Eğitimi Bilinci (AEB)	(1) 20-29	76	4,92	,218	1,865	,138	
	(2) 30-39	64	4,86	,225			
	(3) 40-49	23	4,86	,306			
	(4) 50 ve Üzeri	6	4,90	,130			
Yanlış Afet Bilinci (YAB)	(1) 20-29	76	1,71	,566	5,495	,001	1-3
	(2) 30-39	64	1,53	,793			
	(3) 40-49	23	1,43	,561			
	(4) 50 ve Üzeri	6	1,51	,253			
Afet Sonrası Bilinç (ASB)	(1) 20-29	76	3,46	,728	5,385	,001	1-2; 3
	(2) 30-39	64	3,53	,762			
	(3) 40-49	23	3,89	1,19			
	(4) 50 ve Üzeri	6	4,50	,678			

Tablo 8 incelendiğinde katılımcıların afet öncesi bilinç ($F=10,232$; $p<0.05$), yanlış afet bilinci ($F=5,495$; $p<0.05$) ile afet sonrası bilinçlerinin ($F=5,385$; $p<0.05$) yaşlarına göre anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmektedir. 40-49 yaş aralığında olan katılımcıların afet öncesi bilinçleri algıları ($\bar{X}=3,67$), 30-39 yaş aralığı ($\bar{X}=3,47$) ile 20-29 ($\bar{X}=3,15$) yaş aralığında olan katılımcılardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılardan 20-29 yaş aralığında olanların ($\bar{X}=1,71$) yanlış afet bilinç algıları 40-49 ($\bar{X}=1,43$) yaş aralığında olanlardan yüksek olduğu görülmüştür. Son olarak, 40-49 yaş aralığında olan katılımcıların afet sonrası bilinç algıları ($\bar{X}=3,89$), 30-39 yaş aralığı ($\bar{X}=3,53$) ile 20-29 ($\bar{X}=3,46$) yaş aralığında olan katılımcılardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan bu analize göre; H6a: Afet öncesi bilinç yaş durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır, H6c: Yanlış afet bilinci yaş durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır ve H6d: Afet sonrası bilinç yaş durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır hipotezleri kabul, H6b hipotezi ise reddedilmiştir.

Tablo 9. Katılımcıların Afet Bilinci ve Farkındalıklarının Eğitim Durumu İle Karşılaştırılması

Ölçek Alt Boyutları	Eğitim Durumu	N	\bar{X}	Std. Sapma	F	P	Anlamlılık
Afet Öncesi Bilinç (AÖB)	(1) Lise	34	3,03	,426	6,253	,000	1-5
	(2) Ön Lisans	36	3,32	,551			
	(3) Lisans	72	3,53	,497			
	(4) Yüksek Lisans	18	3,39	,444			
	(5) Doktora	9	3,36	,404			
Afet Eğitimi Bilinci (AEB)	(1) Lise	34	4,99	,278	1,153	,345	
	(2) Ön Lisans	36	4,93	,151			
	(3) Lisans	72	4,86	,233			
	(4) Yüksek Lisans	18	4,90	,164			
	(5) Doktora	9	4,77	,406			

Yanlış Afet Bilinci (YAB)	(1) Lise	34	1,32	,705	,920	,447
	(2) Ön Lisans	36	1,43	,934		
	(3) Lisans	72	1,61	,924		
	(4) Yüksek Lisans	18	1,41	,663		
	(5) Doktora	9	1,71	,625		
Afet Sonrası Bilinç (ASB)	(1) Lise	34	3,58	,463	6,667	,000
	(2) Ön Lisans	36	3,79	,366		
	(3) Lisans	72	4,09	,697		
	(4) Yüksek Lisans	18	4,34	,893		
	(5) Doktora	9	4,49	,951		

Tablo 9 incelendiğinde katılımcıların afet öncesi bilinç (F=8,888; p<0.05) ile afet sonrası bilinçlerinin (F=6,298; p<0.05) eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmektedir. Doktora eğitim durumuna sahip katılımcıların afet öncesi bilinçleri algıları (\bar{X} =3,36) lise eğitim durumuna (\bar{X} =3,03) sahip katılımcılardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılardan doktora (\bar{X} =4,49) ve yüksek lisans (\bar{X} =4,34) eğitimine sahip olanların lise eğitim (\bar{X} =3,58) durumunda olanlara göre afet sonrası bilinç düzeyleri daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca doktora (\bar{X} =4,49) yüksek lisans (\bar{X} =4,34) ve lisans (\bar{X} =4,09) eğitim durumunda olan katılımcıların afet sonrası bilinçleri ön lisans (\bar{X} =3,79) eğitim düzeyindekilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Son olarak doktora eğitim durumunda olan katılımcıların lisans eğitimine sahip olanlara göre afet sonrası bilinçleri daha yüksek olduğu görülmüştür. Diğer taraftan tabloda görüldüğü afet eğitimi bilinci ile yanlış afet bilincinin eğitim durumu değişkeni yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Yapılan bu analize göre; H7a: Afet öncesi bilinç eğitim durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır ve H7d: Afet sonrası bilinç eğitim durumu bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır hipotezleri kabul edilmiş, H7b ile H7c hipotezleri reddedilmiştir.

Tablo 10. Katılımcıların Afet Bilinci ve Farkındalıklarının Çalışma Süresi İle Karşılaştırılması

Ölçek Alt Boyutları	Çalışma Süresi	N	\bar{X}	Std. Sapma	F	P	Anlamlılık
Afet Öncesi Bilinç (AÖB)	(1) 1 yıldan az	16	3,18	,398	12,035	,000	1-2 2-3; 4; 5
	(2) 1-5	103	3,53	,478			
	(3) 6-10	28	3,63	,410			
	(4) 11-15	16	3,54	,473			
	(5) 16 yıl ve üzeri	6	4,05	,459			
Afet Eğitimi Bilinci (AEB)	(1) 1 yıldan az	16	4,94	,122	,625	,646	
	(2) 1-5	103	4,86	,270			
	(3) 6-10	28	4,92	,137			
	(4) 11-15	16	4,85	,222			
	(5) 16 yıl ve üzeri	6	4,89	,186			
Yanlış Afet Bilinci (YAB)	(1) 1 yıldan az	16	2,14	1,098	6,060	,000	2-5
	(2) 1-5	103	2,07	,647			
	(3) 6-10	28	1,49	,785			
	(4) 11-15	16	1,82	1,124			
	(5) 16 yıl ve üzeri	6	1,51	1,339			
Afet Sonrası Bilinç (ASB)	(1) 1 yıldan az	16	4,19	,683	0,619	,650	
	(2) 1-5	103	4,15	,673			
	(3) 6-10	28	4,09	,788			
	(4) 11-15	16	4,26	,610			
	(5) 16 yıl ve üzeri	6	4,53	,501			

Tablo 10 incelendiğinde katılımcıların afet öncesi bilinç (F=12,035; p<0.05) ile yanlış afet bilinçlerinin (F=6,060; p<0.05) çalışma süresi bakımından anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmektedir. 1-5 yıl arası (\bar{X} =3,53) çalışanların afet öncesi bilinç düzeylerinin 1 yıldan az (\bar{X} =3,18) çalışanlara göre yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca 6-10 yıl arası (\bar{X} =3,63); 11-15 yıl arası (\bar{X} =3,54) ile 16 yıl ve üzeri (\bar{X} =4,05) çalışan katılımcıların afet öncesi bilinç algılarının 1-5 yıl arası (\bar{X} =3,53) çalışanlara göre daha yüksek olduğu

görülmüştür. Son olarak, 1-5 yıl ($\bar{X}=2,07$) ile 11-15 ($\bar{X}=1,82$) yıl arası çalışma süresine sahip olanların yanlış afet bilinç algıları 16 yıl ve üzeri ($\bar{X}=1,51$) çalışanlardan yüksek olduğu görülmektedir. Diğer taraftan tabloda görüldüğü üzere afet eğitimi bilinci ile afet sonrası bilincin çalışma süresi bakımından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı ortaya çıkmıştır ($p>0,05$). Bu analiz sonucuna göre; H8a: Afet öncesi bilinç çalışma süresi bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır ve H8c: Yanlış afet bilinci çalışma süresi bakımından anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır hipotezleri kabul, H8b ve H8c hipotezleri reddedilmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırmada kamu çalışanların afet bilinci ve farkındalık düzeylerinin bazı demografik değişkenler yönünden karşılaştırılması yapılmıştır. Yapılan tanımlayıcı analizler sonucunda katılımcıların afet bilinci ve farkındalığı ölçeği alt boyutları ifadelerine verdikleri cevaplar incelendiğinde; afet eğitimi bilincinin $\bar{X}=4,85$ ile en yüksek ortalama olduğu görülmüştür. Buna göre katılımcıların afet ve türleri, olası bir afet sürecinde potansiyel risklerin neler olabileceği hakkında iyi bir düzeyde bilgi sahibi oldukları söylenebilir. Diğer taraftan, yanlış afet bilinci alt boyutunun $\bar{X}=1,72$ ile en düşük ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Bu boyutta yer alan ifadelerden bazıları şu şekildedir; “bir afetten zarar görmek kaderimde varsa, tedbirli davranmak gereksizdir”, “doğal afet kavramı bana sadece depremi çağrıştırıyor” ve “afet eğitimi tüm bireyler için gerekli değildir”. Dolayısıyla yanlış afet bilinci boyutunda yer alan ifadelerin olumsuz olduğu düşünüldüğünde bu ortalamanın olumlu olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Buna göre katılımcıların yanlış afet bilinç algılarının düşük çıkması istenilen bir sonuçtur. Diğer boyutlara bakıldığında; afet sonrası bilinç $\bar{X}=4,15$ ve afet öncesi bilincin ise $\bar{X}=3,62$ olduğu görülmüştür. Buna göre katılımcıların olası bir sonrasında yapılması gerekenler noktasında iyi düzeyde bilgili oldukları ancak afet öncesindeki hazırlıklı olma hakkında kısmen bilgili oldukları söylenebilir. Genel olarak ölçek alt boyut ortalamaları katılımcıların afetlerin meydana gelme durumları, afetler öncesinde ve afet sonrasında yapılması gerekenler hakkında kabul edilebilir bir bilinç düzeyinde oldukları söylenebilir.

Araştırma örnekleme yöneltile bazı demografik bilgilere verilen cevaplar değerlendirildiğinde;

Araştırmaya katılanlardan 76’sı (% 42.9) herhangi bir afete maruz kaldığını, 101’i (% 57.1) ise herhangi bir afet deneyimi yaşamadığını belirtmiştir. Bu veriler araştırma örneklemini oluşturan katılımcıların Bitlis ilinde ikamet etmeleri ve bu ilde yakın tarihte bir afet yaşamamasından kaynaklandığı şeklinde değerlendirilebilir. Katılımcıların % 65’i afet bilinci ve farkındalığına yönelik görsel afiş vb. materyal gördüklerini % 35’i ise görmediklerini belirtmişlerdir. Bu rakamlar kamu kurumlarının ilgili alanlarda afet temalı görsel materyallere biraz daha fazla yer vermeleri ve bu konudaki görünürlüğü artırmaları gerektiği söylenebilir. Araştırmaya katılan bireylerden % 44.6’sı afet ve acil durum eğitimi aldıklarını, % 57.1’i ise almadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların yarısından fazlasının bu konuda eğitim almadıkları görülmektedir. Bu anlamda seminer, çalıştay ya da tatbikatlar yapılarak afet bilinci ve farkındalığı ilişkin eğitselliğin artırılması gerekmektedir.

Araştırmanın hipotezleri doğrultusunda yapılan bağımsız örneklem T-testi sonucunda aşağıda sıralanan sonuçlara ulaşılmıştır:

Afet bilinci ve farkındalığı ölçeğinin cinsiyet değişkeni ile yapılan karşılaştırmada; ölçeğin afet öncesi bilinç alt boyutunda kadın katılımcıların lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Puan ortalamalarına bakıldığında kadınların erkeklerden daha yüksek ortalamaya sahip oldukları görülmüştür. Bu bulgu kadın katılımcıların afet öncesi bilinç düzeylerinin erkek katılımcılara göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Araştırmanın bu bulgusuna göre erkeklerin afet öncesi bilinç düzeylerinin artırılmasına yönelik daha fazla ve görünür çalışmaların yapılması gerektiği söylenebilir.

Afet bilinci ve farkındalığı ölçeğinin medeni durum değişkenine göre yapılan ikili karşılaştırma sonucunda da afet öncesi bilinç alt boyutunda anlamlılık bulunmuştur. Bu kapsamda yapılan analiz neticesinde evli katılımcıların afet öncesi bilinç düzeyinin bekar katılımcılara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu evli bireylerin aileye karşı korumacı bir yaklaşım içinde olmalarının bir sonucu olabilir. Evli bireylerin olası bir afet sürecinde önceden yapılması gerekenleri tatbik ederek aile bireylerini olası risklerden korumak amacıyla afetlere ilişkin eğitimleri önemsedikleri söylenebilir.

Afet bilinci ve farkındalığı ölçeğinin katılımcıların afet ve acil durumlara ilişkin görsel materyal görme durumları ile yapılan karşılaştırmada afet öncesi bilinç, yanlış afet bilinci ve afet sonrası bilinç boyutlarında anlamlı farklılık bulunmuştur. Analizdeki puan ortalamalarına bakıldığında; katılımcıların afet ve acil durumlar hakkında görsel materyal görmelerinin yanlış afet bilincini azalttığını, afet öncesi ve sonrası bilinç düzeyini de arttırdığı söylenebilir.

Afet bilinci ve farkındalığı ölçeğinin katılımcıların afet deneyim durumlarına göre yapılan karşılaştırma sonucunda; afet deneyimi yaşayan katılımcıların yaşamayanlara göre afet sonrası bilinç düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Herhangi bir afet durumunu deneyimleyen bireylerin daha sonraları bir afet yaşama ihtimaline karşın afet sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi düzeylerini arttırdıkları söylenebilir.

Katılımcıların afet ve acil durum eğitimi ile afet bilinci ve farkındalığı ölçeğine yönelik yapılan karşılaştırmada; afet öncesi bilinç alt boyutu itibarıyla anlamlılık tespit edilmiştir. İlgili analizdeki puan ortalamalarına bakıldığında; afet ve acil durumlara yönelik eğitim alan katılımcıların afet öncesi bilinçlerinin bu konuda eğitim almayanlara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Araştırmanın hipotezleri doğrultusunda yapılan One-Way ANOVA analizleri sonucunda aşağıda sıralanan sonuçlara ulaşılmıştır:

Katılımcıların afet bilinci ve farkındalıklarının yaş değişkeni karşılaştırılmasına ait puan ortalamalarına bakıldığında; 40-49 yaş aralığında olanların afet öncesi bilinç düzeylerinin 30-39 ve 20-29 yaş aralığında olanlardan, 30-39 yaş aralığında olanların da 20-29 yaş aralığında olanlardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Başka bir anlamlı sonuç olarak; 20-29 yaş aralığında olanların yanlış afet bilinç algılarının 40-49 yaş aralığında olanlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yaş değişkeni bakımından yapılan karşılaştırmada bir diğer anlamlı bulgu olarak; 40-49 yaş aralığında olan katılımcıların afet sonrası bilinç algılarının 30-39 yaş aralığı ile 20-29 yaş aralığında olan katılımcılardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bu sonucuna göre; bireylerin yaşlarının artması ile afet öncesi ve afet sonrası bilinç düzeyinin arttığı, diğer taraftan yanlış afet bilincinin de azaldığı söylenebilir. Bu kapsamda; orta yaş ve alt yaş gruplarda afet öncesi, afet sonrası ve yanlış afet bilincin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara daha fazla yer verilmesi önerilmektedir.

Katılımcıların afet bilinci ve farkındalıklarının eğitim durumu değişkeni karşılaştırılmasına ait puan ortalamalarına bakıldığında; doktora öğrenim durumuna sahip olanların afet öncesi bilinç düzeylerinin lise öğrenimine sahip katılımcılardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Doktora öğrenimine sahip katılımcıların afet sonrası bilinç düzeylerinin lise, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrenimine sahip olanlardan yüksek olduğu görülmüştür. Lisans öğrenim durumunda olanların da ön lisans öğrenim durumunda olanlardan afet sonrası bilinç düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Buna göre katılımcıların eğitim ve öğrenim durumunun artması ile afet öncesi ve afet sonrası bilinçliliğin de arttığı söylenebilir.

Katılımcıların afet bilinci ve farkındalıklarının çalışma süresi değişkeni karşılaştırılmasına ait puan ortalamalarına bakıldığında; 1-5 yıl arası çalışanların afet öncesi bilinç düzeylerinin 1 yıldan az çalışma süresine sahip katılımcılardan, 16 yıl ve üzeri çalışma süresine sahip olanların da sırasıyla 11-15, 6-10 ve 1-5

yıl arası çalışanlardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Bir diğer anlamlı bulgu olarak; katılımcılardan 1-5 ve 11-15 yıl arası çalışma süresine sahip olanların yanlış afet bilinç algılarının 16 yıl ve üzeri çalışma süresine sahip olanlardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Çalışma süresinin artması ile afet öncesi ve afet sonrası bilinçliliğin de arttığı, yanlış afet bilincinin de azaldığı söylenebilir.

Genel olarak değerlendirmek gerekirse; yapılan araştırmada katılımcıların afet bilinci ve farkındalıklarının birçok demografik açıdan anlamlı farklılık oluşturduğu görülmüştür. Araştırma bulgularına göre erkek ve bekar bireylerin afet öncesi bilinçlerinin artırılması gerektiği anlaşılmaktadır. Afet ve acil durumlara ilişkin görsel materyal görmeyen bireylerin afet öncesi ve afet sonrası bilinçlerinin daha düşük olması ayrıca bu bireylerde yanlış afet bilincinin de yüksek olmasından dolayı afet ve acil durumlara ilişkin görsel çalışmaların artırılması gerektiği söylenebilir. Afet deneyimi yaşayan bireylerin afet deneyimi yaşamayan bireylere göre afet sonrası bilinçlilikleri daha anlamlı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda kamu kurum çalışanlarında afet sonrası bilincin artırılması önerilmektedir. Ayrıca afet ve acil durum eğitimi almayanların afet öncesi bilinç düzeyleri düşük olduğundan bu konuda eğitim faaliyetlerinin artırılması gerekmektedir. Orta ve alt yaş gruplarında afet öncesi ve sonrası bilinç düşük, yanlış afet bilinci yüksek çıktığı görülmüştür. Bu kapsamdaki yaş gruplarına yönelik afet eğitselliğinin artırılması araştırmanın bir diğer önerisidir. Eğitim durumu bakımından ön lisans ve lise eğitim durumunda olanların afet öncesi ve sonrası bilinçlilikleri doktora ve yüksek lisanstan daha düşük olduğu görülmüştür. Lise ve ön lisans eğitim-öğrenim durumundaki bireylere ilişkin afet eğitimlerinin daha fazla verilmesi gerektiği söylenebilir. Çalışma süresi düşük olan bireylerin afet öncesi ve yanlış afet bilinç düzeyleri nispeten düşük olduğundan, kurumlarda çalışma süresi daha az olan bireylere yönelik eğitici faaliyetlerin artırılması gerektiği söylenebilir. Sonuç olarak araştırma bulgularının kamu kurum çalışanlarına yönelik afet bilinci ve farkındalığının tespit edilmesine katkı sunmasının yanı sıra, kurum yöneticilerine ve politika yapıcılara yol göstermesi beklenmektedir. Son olarak araştırma Bitlis ilinde yapıldığından araştırma örneklem bakımından bir sınırlılık teşkil etmektedir. Bu bakımdan araştırma bulgularının genelleştirilemeyeceğini söylenebilir.

KAYNAKÇA

Adiyoso, W. & Kanegae, H. (2012). The effect of different disaster education programs on tsunami preparedness among schoolchildren in Aceh, Indonesia. *Disaster Mitigation of Cultural Heritage and Historic Cities*, 6, 165-172.

Afad, (2022). Açıklamalı afet yönetimi terimleri sözlüğü, <https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3495/xfiles/sozluk.pdf>.

Akyel, R. (2005). Türkiye kamu yönetiminde afet yönetimi, *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 14(1), 15-29.

Avcı, G. (2023). Afet Eğitiminde Afetlere Hazırlık: Üniversite Öğrencileriyle Tehlike Avı. *Afet ve Risk Dergisi*, 6(1), 84-100.

Aydın, M. (2022). Afet eğitimi ve önemi, http://www.izmir.gov.tr/ortak_icerik/izmir/KYM_PDF/AFET%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0%20VE%20C3%96NEM%C4%B0%20B.pdf.

Büyüköztürk Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2009). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*, (25. Baskı). Pegem Akademi.

Dikmenli, Y., Yakar, H. & Konca, A. S. (2018). Development of disaster awareness scale: A validity and reliability study. *Review of International Geographical Education Online*, 8(2), 206-220.

Erat, V. & Özkaya, Y. (2017). Türkiye’de afetlerin hukuki, kurumsal ve bilimsel izdüşümleri, Belediyelerin geleceği ve yeni yaklaşımlar, (Ed. M. Güler, M. Turan). İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, 351-367.

- Ergünay, O. (2002). Afet yönetimi: genel ilkeler, tanımlar, kavramlar, https://www.academia.edu/1983074/Afet_Y%C3%BC6netimi_Nedir.
- Ergünay, O. (2009). *Afete hazırlık ve afet yönetimi*, Türkiye Kıvılay Derneđi Genel Müdürlüğü Afet Operasyon Merkezi (AFOM).
- Gençer, E. (2020). Sosyal bilimlerde araştırma yaklaşımları çerçevesinde din eğitimi biliminde kullanılan yöntem ve teknikler. *Kalemname*, 5(9), 182-219.
- Gerdan, S. (2019). Yerel yönetimlerde afet zararlarının azaltılması çalışmalarına genel bakış, *The Journal of Social Science Dergisi*, 3(5), 267-276.
- Gökçe, O., Özden, Ş., & Demir, A. (2008). *Türkiye'de afetlerin mekansal ve istatistiksel dağılımı afet bilgileri envanteri*, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı.
- Gujarati, D. (1999). *Basic econometrics*. Mc Graw Hill Inc.
- İnal, E. (2015). *Acil durumlara/afetlere bireysel hazırlığı değerlendirmek için sağlık inanç modeli'ne dayalı ölçek geliştirme* (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi.
- Kadiođlu M., ve Özdamar E., (2008). *Afet zararlarını azaltmanın temel ilkeleri*, JICA Türkiye Ofisi, Yayın No:2, Ankara.
- Mızrak, S. (2018). Eğitim, afet eğitimi ve afete dirençli toplum, *Muđla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5(1), 56-67.
- Özdamar, K. (2002). *Paket programlar ile istatistiksel veri analizi*. Kaan Kitabevi.
- Özkaya, Y. (2017). Bütünleşik afet yönetimi sürecinde başarı göstergesi olarak yoksulluk. *Bütünleşik afet yönetimi*. (Ed. Z. T. Karaman ve A. Altay). İzmir: İlkem Yayıncılık, 201-221.
- Polat, T. (2014). *Erzincan Yavuz Selim mahallesinde ikamet eden ulaşılabilen 18 yaş ve üstü bireylerin temel afet bilinci bilgi düzeylerinin saptanması* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi.
- Şahin, C. & Siphaođlu, Ş. (2003). *Dođal afetler ve Türkiye*, Gündüz Eğitim ve Yayınları.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (1989). *Using multivariate statistics*. Harper and Row.
- Tatođlu, S., Birkök, C., & Pardo, İ. (2022). Bilinçli farkındalık ve problem çözme becerisinin demografik ve psikolojik deđişkenler bakımından incelenmesi. *Journal of Human Sciences*, 19(4), 514-531.
- Tavşancıl, E. (2010). *Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi*. Nobel Yayın Dađıtım.
- Tekin, Ö. (2020). *Sınıf öğretmeni adaylarının afet bilinci algısı ve deprem bilgi düzeyi Kurum içi iletişimin kurum kültürüne etkisi: bir kamu kurumu uygulaması* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi.
- Turan, M. (2021). Afet yönetiminde kanıt temelli içerik, *Afet yönetiminde yeni yaklaşımlar*, (Ed. Melikşah Turan), Gazi Kitabevi.
- Uđur, A. & Işık, M. (2020). Türkiye'nin afetlere hazırlık politikalarının toplum algısı üzerinden karşılaştırmalı analizi: Van-Bitlis illeri örneđi, *Dođal Afetler ve Çevre Dergisi*, 6(1), 98-118.
- Varol, N. & Buluş Kırıkkaya, E. (2017). Afetler karşısında toplum dirençliliđi, *Resilience Dergisi*, 1(1), 1-9.
- Varol, N., & Gültekin, T. (2016). Afet antropolojisi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 15(59), 1431-1436.
- Yavaş, H. & Koçak, H. (2016). Afet yönetiminde tatbikatların yeri ve önemi, *Kamu Yönetiminde Deđişimin Yönü ve Etkileri*, (Ed. Akif Çukurçayır, Hacer Tuđba Erođlu, Hayriye Sađır, Mücahit Navruz), Selçuk Üniversitesi Yayınları.